

MALAKAVIY AMALIYOTDA SINFDAN TASHQARI TARBIYAVIY ISHLARNING MAZMUNI

Feruz Turakulova Aminovna

Qo`qon davlat pedagogika institutining katta o`qituvchisi

Annotatsiya: *sinfdan tashqari ishlar — maktab ta`limida amalga oshirilib, o`quv tarbiyaviy ishining tarkibiy qismi sifatida ham ta`limiy, ham tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish uchun olib boriladi. Sinfdan tashqari ishlar o`quvchilarning bo`sh vaqtini tashkil etish shakllaridan biri bo`lib, ularni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratishini hisobga olgan holda malakaviy amaliyot jarayonida bo`ljak mutaxassislarining e`tibori ham jalb etiladi. Maqolada sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar mazmuni, maqsadi va o`quvchilar hayotidagi o`rni aks ettirilgan.*

Kalit so`zlar: *tarbiya, inson, yosh avlod, tarbiyaviy ish, tadbir, ma`naviyat*

Аннотация: *Внеурочная деятельность осуществляется в школьном образовании и осуществляется как составная часть воспитательной работы для реализации как воспитательных, так и воспитательных целей. Учитывая, что внеучебная деятельность является одной из форм организации свободного времени студентов, они создают широкие возможности для формирования их как всесторонне развитой личности и подготовки к жизни. В статье отражены содержание, цель и роль внеклассной учебной деятельности в жизни учащихся.*

Ключевые слова: *образование, человек, молодое поколение, воспитательная работа, событие, духовность.*

Abstract: *Extracurricular activities are carried out in school education and are carried out as an integral part of educational work for the implementation of both educational and educational goals. Considering that extracurricular activities*

are one of the forms of organizing students' free time, they create ample opportunities for shaping them as a comprehensively developed personality and preparing them for life. The article reflects the content, purpose and role of extracurricular educational activities in the life of students.

Key words: education, person, young generation, educational work, event, spirituality.

KIRISH

Maktab amaliyotida tarbiya jarayoniga katta e`tibor bilan qaraladi. Yosh avlodni tarbiyalash har doim ham davlatning eng ustivor siyosati bo`lgan. Shu bois maktab amaliyotida sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish borasida tarbiyaviy tadbirlarni takomillashtirish zaruriyati kun tartibiga qo`yilgan.

Yangi O`zbekistonda yangicha iqtisodiy munosabatlarning shakllanib borishi, tarbiyaviy ishni yaxshilashda davr talabiga javob beradigan yangicha tamoyillar, g`oyalar, ish uslubiyatlarini ishlab chiqish hamda o`qituvchining ijodkorlik faoliyatini qaytadan qurmoq lozimdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Vikipediya ochiq Ensiklopediyasida tarbiyaga shunday ta`rif berilgan: "Tarbiya — shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma`naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon; insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo`lgan xususiyatlarga ega bo`lishini ta`minlash yo`lida ko`riladigan chora tadbirlar yigindisi. Tarbiya insonning insonligini ta`minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo`la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta`minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o`tadi." Demak, tarbiya har bir insonning hayotda yashashi jarayonida orttirgan saboqlari va intellektual salohiyatlarini ijobiy ko`nikmasini o`zgalarga berish jarayoni.

Tarbiyaviy ishlarga yangicha munosabat mustaqillik ma`naviyati negizi asosida hukumat qarorlarida, xalq ta`lim tizimidagi islohotlarda, olimlar va ijodkor

o'qituvchilarning izlanishlarida o'z aksini topmoqda. Maktabning har o'qituvchisi o'z o'quvchilarida yangi jamiyat qurish, siyosatda ham, iqtisodda ham, ma'naviyat sohasida faol ishtirokchilikni ko'rishni maqsad qiladi. Ana shu maqsadini amalga oshirishga harakat qilib, o'z o'quvchilarida Yurtiga, Vataniga muhabbat, insonparvarlik tuyg'ularini tarbiyalaydi. Bu borada xalqimizning qon-qoniga singib ketgan azaliy xususiyatlar, noyob insoniy fazilatlarni asrab, avaylash va yanada takomillashtirish farzandlarimizni Yangi O'zbekistonning munosib o'g'il qizlari etib tarbiyalash masalasi, o'qituvchilarning ma'naviyat yuzasidagi ishlarining asosiy yo'nalishi bo'lmog'i lozim.

O'zbekistonning uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha o'quv muassasalari yosh avlodga milliy g'oyani singdirishda, ma'naviyatni milliy merosimiz bilan birgalikda, yosh vatanparvarlarni tarbiyalashda yangacha ish uslublari asosida ijodiy yondashmoqlikni talab etadi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash tizimida maktabda amaliyot o'taydigan talaba tarbiya jarayonining bu tomoniga alohida e'tibor berib, Yangi O'zbekistonning o'z mustaqil siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yo'liga ega bo'lishi, xalq xo'jaligining turli sohalarida, jumladan xalq ta'limi tizimida ham o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq jarayoni uzviyligini ta'minlashi kerak.

Hozirgi paytda, fan va madaniyatning eng so'nggi yutuqlari asosida kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni hayotga tayyorlashning samarali shakl va uslublarni izlash nihoyatda zarurdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 mart kungi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ko'rsatilganidek, ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish jarayonida yoshlarda yuksak ma'naviy fazilatlarni kamol toptirish, yoshlarni boy madaniy merosimiz, tarixiy an'analарimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat,

Vatanga muhabbat, milliy gʻoyaga sadoqat ruhida tarbiyalash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir. Bu borada yoshlarimiz ongiga salbiy taʼsir etuvchi, ularni gʻoyaviy jihatdan qaram etishga yoʻnaltirilgan harakatlarga qarshi samarali kurash olib borish hamda irodali, fidoyi, vatanparvar va oʻz mustaqil fikriga ega avlodni tarbiyalashda oila, taʼlim tashkilotlari va mahallalarda maʼnaviy tarbiyaning uzviyligini taʼminlash muhim ahamiyatga molik masala.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish avvalo komil insonni shakllantirishning eng zamonaviy va qulay yoʻnalishlarini topib joriy etishga bogʻliq. Tarbiyaviy ishlarni davr talabiga javob beradigan holga keltirish uchun tarbiyaning asosi boʻlgan barcha gʻoyalarni qaytadan koʻrib chiqilishi, asosiy eʼtibor bola shaxsiga qaratilishi, yillar davomida toʻplangan ijobiy tajribadan unumli foydalanish zarurligini taqozo etadi. Tarbiyaviy ishlar huquq-tartibot organlari, ijodiy uyushmalar, Davlat va nodavlat jamgʻarmalar, qoʻmitalar va tashkilotlar bilan hamkorlikda olib borilishi maqsadga muvofiq. Maktabning oʻquvchilar bilan olib boradigan sinf oʻquv mashgʻulotlaridan tashqari xilma-xil taʼlim-tarbiya ishlari sinfdan tashqari ishlar nomini olgan.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Sinfdan tashqari ishlar — umumiy oʻrta taʼlim maktabi oʻquv tarbiyaviy ishining tarkibiy qismi, oʻquvchilarning boʻsh vaqtini tashkil etish shakllaridan biri, deb taʼrif berilgan Vikipediya ochiq Ensiklopediyasida. Shuningdek, sinfdan tashqari ishlar oʻquvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarga oʻquvchilar bilan oʻtkaziladigan va ularga tarbiya hamda bilim berishga qaratilgan turli xil mashgʻulotlar tizimi kiradi. Bunday mashgʻulotlar pedagogik jamoa, sinf rahbari, yoshlar tashkilotlari rahbarligi, bolalarning oʻz-oʻzini boshqarish tashkilotlari va

maktab psixologi tomonidan darsdan tashqari vaqtda uyushtirilishi ham qayd etilgan.

Sinfdan tashqari ishlarning tashkil etishning mazmun-mohiyati va maqsadidan kelib chiqib quyidagi uch ko`rinishga bo`lishimiz mumkin:

- maktab miqyosida tashkil etiladigan ta`limiy va tarbiyaviy ishlar. Bu ishlar o`z ichiga maktab miqyosidagi tadbirlarni, kecha, munozara va tanlovlar, bellashuv va intellektual o`yinlar, uchrashuvlar va fanlar bo`yicha ichki olimpiada, psixologik treninglar va sinflararo sport musobaqalarini o`tkazish, viktorina va ko`rgazmalar uyushtirish, "Kitob"lar, "Ona"lar, "Ota"lar kuni, fan oyliklari, ochiq eshiklar, bayram tabriklarini tashkil etish, tabiat qo`yniga sayr uyishtirish, muzeylarga ekskursiyalarga chiqish, tarixiy obidalarni ko`rish, qadamjolarga tashrif buyurish kabilarni o`z ichiga oladi;

- maktab miqyosida tashkil etiladigan to`garak ishlari. Bular o`z ichiga turli fan, hunar, tasviriy san`at, musiqa, texnikaga yo`naltirilgan to`garaklarini, sport seksiyalari, fanlar bo`yicha fakultativ kurslarni o`z ichiga oladi.

- mustaqil ishlar. Bu ishlar tarkibiga o`quvchilarning sinfdan tashqari o`qishi, kolleksiya to`plashi, texnika, musiqa, tasviriy san`at, chizmachilik va shu kabi ishlar bilan mustaqil shug`ullanishini kiritish mumkin.

Pedagogik adabiyotlarda sinfdan tashqari ishlarning asosiy shakllari sifatida ommaviy va tugarak ishlar, hamda mustaqil ishlarni ko`rsatish mumkinligi qayd etilgan.

Malakaviy amaliyot jarayonida biriktirilgan uslubchi-raxbar tomonidan bo`lg`usi mutaxassislarni sinfdan tashqari ishlar mazmuni, uni tashkil etish texnologiyasi bilan tanishtirib boriladi. Bu jarayonda maktab psixologi, ma`naviy-ma`rifiy ishlar bo`yicha raxbar o`rinbosari, sinf raxbarlari ko`maklashadi. Olib borilgan sinfdan tashqari ishlarning taxlilini kundalik daftarga qayd etilishi, psixologik taxlilini o`tkazilishi, amaliyotchilar ortasida o`zaro fikr almashishlari natijasida kasbga bo`lgan ma`suliyatlarini his qilish shakllanadi. Amaliyotchilar

sinfdan tashqari ishlar shaxsni har tomonlama kamol toptirish va uni hayotga faol faoliyatga tayyorlash uchun keng imkoniyatga egaligiga ishonch hosil qiladilar.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, sinfdan tashqari ishlar maktab o`quvchilarining qiziqishlariga muvofiq tarzda ko`ngillilik asosida tashkil qilinadi. O`quvchilar sinfdan ishlarda o`zlarini qiziqtiradigan mashg`ulotlarni tanlab olishadi va bu mashg`ulotlarda mustaqil tashabbuskorona ishtirok etishadi. Zero, yosh avlodga tarbiya berishdek murakkab vazifani hal etishda maktab va maktabda tashkil etiladigan sinfdan tashqari ishlar jarayoni juda katta ahamiyat kasb etadi. Ayni shu jarayonda yoshlarimiz ijtimoiy jamiyat va ilmiy texnika taraqqiyoti talablariga javob bera oladigan mukammal ma`lumotlarni oladilar. Maktab va sinfdan tashqari ishlar jarayoni yoshlarning dunyoqarashlariga poydevor hamda g`oyaviy e`tiqodlari uchun negiz yaratadi, ularning irodalarini shakllantiradi, xalqimiz baxt-saodati yo`lida sidqidildan mehnat qilishga tayyorlaydi. Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish, avvalo komil insonni shakllantirishning eng zamonaviy va qulay yo`nalishlarini topib joriy etishga bog`liq. Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni davr talabiga javob beradigan holga keltirish uchun tarbiyaning asosi bo`lgan barcha g`oyalar qaytadan ko`rib chiqilishi, asosiy e`tibor o`quvchi shaxsiga qaratilishi, yillar davomida to`plangan ijobiy tajribadan unumli foydalanish lozim. Bu borada ota-onasi, maktab, mahalla, jamoat tashkilotlari, atrof-muhit, ommaviy axborot vositalari va hokazolarning hamkorligi alohida o`rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Aminovna, Feruza Turakulova. "Bolajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda "Ustoz-shogird" an`anasidan foydalanish tizimini takomillashtirish texnologiyasi." *Ижтимоий фанларда инновация онлайн илмий журнали* (2022): 191-194.

2. Raximovna, Teshaboeva Feruza. "Methodical cluster-as an innovative mechanisms to increase the efficiency of higher education." *International journal of*

social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429
11.11 (2022): 100-106.

3. Raximovna, Teshaboeva Feruza. "Didactic and motivational opportunities for the use of variable approaches to increase the professional competence of future defectologists." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.4 (2022): 1256-1259.

4. Sadikovna, PhD Raximova Xurshidaxon. "Stages of pedagogical and psychological rehabilitation of children with cochlear implants with hearing impairments." International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 192-198.

5. Sadikovna, Rakhimova Khurshidakhon, and Bakirova Muhlisakhan. "Providing psychological-pedagogical support to hearing impaired children." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.11 (2022): 501-506.

6. Ibragimovna, Tuhtasinova Munira. "The Importance of International Assessment Programs in Enhancement, Assessment and Development of Reading Literacy of Primary Students." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 3.11 (2022): 133-136.